

УДК 616.995.132.8:614.4:614.2
**СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА И УРОВЕНЬ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ЭХИНОКОККОЗЕ И
АЛЬВЕОКОККОЗЕ В ЭНДЕМИЧНЫХ ОЧАГАХ НООКАТСКОГО РАЙОНА
ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ИАНА БАЗАРБАЕВА НУРЛАНБЕКОВНА

Студент Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева,
г. Бишкек, Кыргызская Республика

ТОРОБЕКОВ НУРАДИН НУРЛАНОВИЧ

Студент Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Научный руководитель – к.б.н., доцент, профессор РАЕ –

РАИМКУЛОВ КУРСАНБЕК МАМАСАЛИЕВИЧ

г. Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация. В статье рассматриваются эхинококкоз и альвеококкоз как значимые зоонозные паразитарные заболевания, сохраняющие актуальность в Кыргызской Республике. Цель исследования — социально-эпидемиологический анализ факторов риска и уровня осведомлённости населения Ноокатского района Ошской области. Проведено анкетирование 1444 жителей 15 населённых пунктов с применением эпидемиологических и социологических методов. Установлено, что уровень осведомлённости об эхинококкозе составил 38,4%. Женщины были информированы достоверно чаще мужчин (41,2% против 32,8%; $\chi^2 = 9,62$; $p = 0,002$). Выявлена статистически значимая связь между информированностью и проведением дегельминтизации собак ($\chi^2 = 9,94$; $p = 0,002$; $OR = 1,85$; 95% ДИ: 1,26–2,71), при этом общий уровень дегельминтизации оставался низким (7,8%). Установлена значимая связь между национальностью и уровнем знаний ($\chi^2 = 68,97$; $p < 0,001$); вероятность информированности у кыргызов была выше в 3,7 раза ($OR = 3,70$; 95% ДИ: 2,68–5,12). Полученные данные свидетельствуют о важной роли поведенческих и социальных факторов в поддержании циркуляции возбудителей и обосновывают необходимость усиления санитарно-просветительной работы и профилактических программ в эндемичных регионах.

Ключевые слова: эхинококкоз, альвеококкоз, гельминтозы, факторы риска, информированность населения, дегельминтизация собак, Кыргызская Республика.

Введение

Проблема паразитарных заболеваний всегда была актуальной в силу особенностей диагностики и клинических проявлений. Паразитарные болезни относятся к числу наиболее распространенных инфекционных заболеваний и представляет собой серьезную социально-экономическую и эпидемиологическую проблемы. Около 4,5 миллиардов человек в мире поражены паразитами [1].

Заболеваемость гельминтозами находится на третьем месте в мире. Ежегодно регистрируется до 1,4 млрд. больных гельминтозами [2, 3].

Паразитарные агенты являются важными и частыми загрязнителями окружающей среды, которые несут серьезные негативные последствия для здоровья и благополучия людей. Несмотря на достижения в санитарии, диагностике и эпидемиологическом надзоре, миллионы людей по всему миру продолжают подвергаться риску заражения кишечными гельминтами. Источники и пути передачи этих паразитов зачастую связаны с бытовыми привычками, уровнем гигиенической культуры, наличием домашних животных и экологическими условиями.

Сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в водоемы приводит к заражению паразитами водной фауны как промежуточного звена развития некоторых паразитов и росту риска заражения населения паразитами, такими как описторхоз, дифиллоботриоз в населенных пунктах, расположенных по берегам рек [4].

Инфекции, передающиеся через почву, являются одними из самых распространенных инфекций в мире: по оценкам, ими инфицировано 1,5 миллиарда человек, или 24% населения мира. Эти инфекции поражают самые бедные и обездоленные сообщества с плохим доступом к чистой воде, санитарии и гигиене в тропических и субтропических районах, с самой высокой распространенностью, зарегистрированной в странах Африки к югу от Сахары, Китае, Южной Америке и Азии. Они передаются через яйца, присутствующие в человеческих фекалиях, которые, в свою очередь, загрязняют почву в районах с плохой санитарией [5].

Отходы животноводческих ферм и частных хозяйств также могут выступать источником паразитарного загрязнения окружающей природной среды. В одном килограмме навоза из выгребного сборника может содержаться от сотен до тысяч паразитарных агентов [1]. В связи с этим использование навоза, навозных стоков и осадков сточных вод в качестве удобрений на сельскохозяйственных полях и индивидуальных земельных участках способствует обсеменению яйцами и личинками гельминтов почвы, сельскохозяйственной и плодовоовощной продукции.

Анализ европейских исследований демонстрирует, что распространение кишечных паразитов зависит не только от биологических и экологических условий, но и от уровня осведомленности населения, санитарных привычек и контакта с животными. Так, Hegglin et al. (2008) провели телефонные интервью с 2041 респондентом в Чехии, Франции, Германии и Швейцарии. Результаты показали значительные различия в знании о *Echinococcus multilocularis*: Чехия — 14%, Франция — 18%, Германия — 63%, Швейцария — 70%. Более того, среди людей, регулярно моющих руки с мылом, уровень осведомленности о рисках был выше, что подчёркивает важность санитарных привычек как фактора снижения риска заражения [6].

В Греции выяснили, что даже среди владельцев домашних животных менее 30% участников соблюдали правила гигиены после контакта с питомцами, а уровень знаний о путях передачи эхинококкоза и токсокароза был крайне низким. Это указывает, что контакт с животными сам по себе не обеспечивает безопасности, а критически важной остаётся осведомленность и соблюдение правил гигиены [7].

Анализ в Болгарии, Румынии и Турции охватил 22 027 человек. Среди ромских детей 64,4% имели положительные образцы на паразитов, тогда как среди не-ромских детей этот показатель составил всего 3,25%. Исследование показало, что низкая санитарная культура и ограниченные гигиенические привычки являются ключевыми факторами риска, усиливающими воздействие социальных и бытовых условий на вероятность заражения [8].

В 2021 году проведено онлайн-анкетирование среди 83 муниципальных ветеринаров в Португалии с целью оценки их знаний, отношения и практик, связанных с кистозным и альвеолярным эхинококкозом. Результаты показали, что ветеринары имели средний уровень знаний о кистозном эхинококкозе, но осведомленность о альвеолярном эхинококкозе была недостаточной. Кроме того, выявлены пробелы в практике контроля инфекций, что подчёркивает необходимость улучшения образования и подготовки в области зоонозов [9].

Владение собаками в европейских странах является важным фактором, влияющим на риск передачи эндопаразитарных инфекций человеку. По данным статистики, 25–50% домохозяйств в Европе имеют хотя бы одного питомца, причём в таких странах, как Венгрия и Польша, этот показатель достигает 50 %, в Великобритании — 46%, а в Германии — 45% [10].

Контакт домашних животных с людьми, особенно детьми, также является значимым фактором. Так, согласно исследованию во Франции, 75% владельцев собак сообщили, что их питомцы контактируют с детьми и пожилыми людьми. Более того, 83% собак выгуливаются вне дома или собственного огорода, а 83% контактируют с другими собаками, слизнями или добычей. 68% животных имеют привычку есть слизней, улиток, траву или копать землю, что создаёт дополнительные пути передачи паразитов человеку [11].

Практика утилизации фекалий собак также существенно влияет на риск распространения эндопаразитов. В европейских городах 71% владельцев правильно убирают фекалии своих питомцев, тогда как в сельской местности этот показатель снижается до 33% [12].

Эффективность профилактики гельминтозов напрямую зависит от регулярности и правильности проведения дегельминтизации домашних животных, прежде всего собак. Европейские исследования последних лет демонстрируют, что, несмотря на высокую информированность владельцев, фактическая частота дегельминтизации во многих странах остаётся ниже рекомендуемой. Так, в масштабном исследовании, проведённом в Испании, установлено, что 96,21% собак были отнесены к группе максимального риска заражения, для которой рекомендована ежемесячная дегельминтизация. Однако на практике средняя частота обработки составила лишь 3,13 раза в год, что в четыре раза ниже нормы. Только 1,2% животных вовсе не подвергались противопаразитарной обработке. Авторы подчёркивают, что участники опроса, вероятно, более осведомлены и ответственны, чем среднестатистические владельцы, что может даже завышать реальный уровень профилактики среди населения [13].

Аналогичные тенденции наблюдаются и во Франции. Согласно данным национального опроса, средняя частота дегельминтизации собак составляла 2,28 раза в год, при этом в регионах с высоким риском заражения *Echinococcus multilocularis* владельцы животных проводили обработки реже, чем рекомендуется. Уровень соблюдения профилактических норм сильно варьировал — от 2% (Овернь–Рона–Альпы) до 13% (Гранд-Эст). Это свидетельствует о недостаточной информированности населения и отсутствии единых практических стандартов даже в эндемичных регионах [14].

В южных районах Европы проводятся попытки оптимизировать дегельминтизацию в специфических условиях. Так, в итальянской Кампании была внедрена инновационная стратегия дегельминтизации пастушьих собак, включающая обработку каждые два месяца препаратом празиквантел. Для бездомных животных применялись приманки с противопаразитарными средствами, доставляемые с учётом GPS-отслеживания их передвижений. Такая модель показала высокую эффективность и потенциальную применимость в регионах с интенсивным циклом передачи *Echinococcus granulosus* [15].

Исследования в Великобритании подтверждают, что сочетание фекального тестирования и регулярной дегельминтизации значительно снижает уровень паразитарной обсеменённости: у обследованных животных не было выявлено яиц аскарид, а две трети собак получали профилактические препараты в течение трёх последних месяцев [16].

В совокупности эти данные демонстрируют, что даже при высокой осведомлённости владельцев домашних животных, уровень реального выполнения рекомендаций по дегельминтизации остаётся недостаточным. Это создаёт риск сохранения природных и урбанизированных очагов гельминтозов, а также подчёркивает необходимость усиления санитарного просвещения и внедрения программ обязательного контроля дегельминтизации на уровне муниципальных ветеринарных служб.

Анализы статистических данных по заболеваемости людей ларвальным эхинококкозом в Республике Казахстан за 2020-2021гг. для оценки актуальной ситуации по эхинококкозу в стране. Ситуация по эхинококкозу в настоящее время остается сложной. Эхинококкоз встречается во всех областях республики, однако наиболее

эндемичным регионом является юг Казахстана, который является крупным животноводческим центром. Наиболее высокие показатели зараженности овец выявлены в Западно-Казахстанской и Алматинской областях – 16.7% и 12.52%. По заболеваемости людей в республике за полтора года выявлено 557 случаев ларвального эхинококкоза. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в г. Шымкент. Реже всего эхинококкоз встречается в Павлодарской, Костанайской областях и в г. Нур-Султан [17].

Гельминтоз также является одним из самых распространенных заболеваний в Узбекистане, на его долю приходится более 90% от общего числа паразитарных заболеваний. Исследование распространенности гельминтоза среди населения города Гулистан показало, что заболеваемость среди населения (2022) в основном была зарегистрирована среди детей в 80% случаев по сравнению со взрослыми [18].

В Республике Таджикистан были проведены исследования, которые показывают, что среди населения Таджикистан широко распространены такие паразиты, как: аскаридоз, энтеробиоз, лямблиоз- эти заболевания передаются фекально-оральным путем, особенно в сельских районах с низким уровнем санитарии и гигиены. Высокая заболеваемость наблюдается среди детей и подростков, что связано с недостаточным соблюдением гигиенических норм, особенно в образовательных учреждениях. Заболеваемость энтеробиозом населения Согдийской области, также наиболее часто встречающимся паразитарным заболеванием составляла в 2015 году 126,0 на 100 тыс. населения (3299 чел.); в 2016 году 121,0 на 100 тыс. населения (3157 чел.); в 2017 году 116,0 на 100 тыс. населения (3031 чел.); в 2018 году 126,0 на 100 тыс. населения (3287 чел.); в 2019 году 127,0 на 100 тыс. населения (3314 чел.). Лямблиоз и заболеваемость населения Согдийской области лямблиозом составляла в 2015 году 91,0 на 100 тыс. населения (2389 чел.); в 2016 и 2017 году 93,0% и 105,0 на 100 тыс. населения (соответственно 2431 и 2432 чел.); в 2018 году 105,0 на 100 тыс. населения (2735 чел.); в 2019 году 109,0 на 100 тыс. населения (2849 чел.). В Хатлонской области заболеваемость населения аскаридозом в 2015 году составляла 126,0 на 100 тыс. населения (4212 чел.). В последующие годы заболеваемость населения области аскаридозом не только держится на высоком уровне, но даже наблюдался значительный рост, составляя в 2016 году 129,0 на 100 тыс. населения (4323 чел.), в 2017 году 140,0 на 100 тыс. населения (4671 чел.), в 2018 году 207,0 на 100 тыс. населения (6913 чел.), в 2019 году 209,0 на 100 тыс. населения (6998 чел.) [19].

За весь период наблюдения (1986-2022 гг.) всего в Кыргызской Республике было зарегистрировано 19262 хирургически подтвержденных случаев эхинококкоза. В среднем за год выявлялись 520 случаев. Средний интенсивный показатель составил $9,98^{0/0000}$ максимальный – 16,9 (2015 г.) и минимальный - 2,9 (1986 г.). За весь период наблюдения в многолетней динамике заболеваемости эхинококкозами населения республики наблюдается умеренная тенденция к росту с ежегодным темпом прироста – 3%. За анализируемый период эхинококкоз из редко встречающихся гельминтозов перешел в группу распространенных паразитозов интенсивный показатель заболеваемости вырос в 2022 г. в 4,5 раза по сравнению с 1986 годом, а территория республики приобрела статус эндемичной [20].

Как показывают авторы [21], в Ошской области Кыргызской Республики сохранению очагов эхинококкоза и альвеококкоза в обследованных районах способствуют следующие социально-эпидемиологические факторы среди населения: - нарушение мер профилактики заражения и несоблюдение правил содержания животных. - свободный выгул собак: 83% респондентов содержат собак без привязи. - несоблюдение санитарно-гигиенических норм: 85% опрошенного населения практически не убирают экскременты за своими собаками. - высокий уровень контакта с животными: 57% взрослых имеют контакт с собаками, а 63% детей регулярно играют с ними. Недостаточная ветеринарная профилактика: только 49% опрошенных регулярно пользуются услугами ветеринара и

проводят дегельминтизацию собак. При этом, большинство из них (70%) делают это только один раз в год, и лишь 20% проводят дегельминтизацию 2, 3 или максимум 4 раза в год [21].

Исследование, проведенное среди 304 жителей девяти населённых пунктов Чон-Алайского района Ошской области, позволило установить ключевые поведенческие факторы риска заражения эхинококкозом. К ним относятся использование нефилътрированной воды из колодцев (OR = 2,02–2,28), а также содержание кошек (OR = 5,49). Дополнительно, выявлено повсеместное отсутствие мер профилактики среди населения: большинство опрошенных (93%) не проводят дегельминтизацию собак, а 84,2% самостоятельно забивают скот, при этом 63,5% выбрасывают органы животных, что напрямую способствует циркуляции возбудителя [22].

Результаты опроса среди сельского населения Жети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики показали, что среди обследованных 55,5% (469) имеют дома собак, из них выявленных 9,0±1,3% (42) и не имеют собак 44,5% (376), из них выявленных 3,2±0,9% (12). Среди опрошенных имели контакт с собакой 59,4% (502), среди которых выявленных 8,4±1,2% (42) и не имели контакта 40,6% (343), из них выявленных 3,5±1,0% (12). Как показывает анализ, среди тех, кто имеет дома собак или контакт с собакой процент инвазированности выше, чем среди тех, кто не имеет собак ($p=0,001$) и контакта с ними ($p=0,004$) [23].

Учитывая вышеизложенное, основная цель данной научной работы является проведение комплексного социально-эпидемиологического анализа факторов риска, уровня осведомлённости и поведенческих особенностей населения Ноокатского района Ошской области в отношении эхинококкоза и альвеококкоза с целью выявления ключевых детерминант, влияющих на распространение этих зоонозных паразитарных заболеваний в эндемичном регионе Кыргызской Республики.

Материалом исследования данной статьи являются результаты анкетирования 1444 жителей из 15 населённых пунктов Ноокатского района Ошской области. Опрос был направлен на оценку уровня осведомлённости населения о паразитарных заболеваниях, особенностей содержания домашних животных, соблюдения санитарно-гигиенических норм, частоты дегельминтизации собак и практики уоя сельскохозяйственного скота.

Методы исследования. В работе применялись эпидемиологические методы, социологический опрос и анкетирование. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программных пакетов IBM SPSS Statistics и Statistica 7.0. Предварительная систематизация и формирование базы данных осуществлялись в Microsoft Excel. Для анализа применялись методы вариационной статистики с использованием непараметрических критериев. Оценка статистической значимости различий проводилась с применением критерия χ^2 Пирсона с указанием числа степеней свободы (df) и уровня значимости (p). Также рассчитывались 95% доверительные интервалы (95% ДИ).

Результаты исследования и их обсуждение.

В исследовании приняли участие 1444 респондента. По национальности большинство составляли кыргызы — 1150 человек (79,6%), тогда как узбеков было 294 человека (20,4%). Женщины составили 959 участников (66,4%), а мужчины — 485 (33,6%). Средний возраст участников составил $32,34 \pm 19,87$ года, медиана — 32,0 года (табл. 1).

Таблица 1
Демографические характеристики участников исследования (N = 1444)

Показатель	Категория	n	%	Среднее ± SD
Пол	Женщины	959	66,4	–
	Мужчины	485	33,6	–
Национальность	Кыргызы	1150	79,6	–

	Узбеки	294	20,4	–
Возраст, лет	–	–	–	32,34 ± 19,87

Выявлена статистически значимая связь между полом и уровнем осведомлённости об эхинококкозе ($\chi^2 = 9,62$; $df = 1$; $p = 0,002$). Уровень информированности респондентов об эхинококкозе в исследуемой выборке составил 38,4% (554 из 1444 человек). При анализе в зависимости от пола установлено, что среди женщин доля осведомлённых респондентов была выше: о заболевании знали 41,2% женщин (395 из 959), тогда как среди мужчин данный показатель составил 32,8% (159 из 485) (табл. 2).

Таблица 2

Осведомлённость об эхинококкозе в зависимости от пола (N = 1444)

Осведомлённость	Женщины n (%)	Мужчины n (%)	Всего n (%)
Да	395 (41,2)	159 (32,8)	554 (38,4)
Нет	564 (58,8)	326 (67,2)	890 (61,6)
Итого	959 (100,0)	485 (100,0)	1444 (100,0)

При анализе таблицы сопряжённости между знанием респондентов о заболевании эхинококкоз и проведением дегельминтизации собак была выявлена статистически значимая связь ($\chi^2 = 9,94$; $p = 0,002$).

Среди респондентов, которые знали о болезни эхинококкоз, дегельминтизацию собак проводили 10,6% (59 из 554 человек), тогда как среди тех, кто не знал о данном заболевании, дегельминтизацию проводили только 6,1% (54 из 890 человек). При этом в обеих группах большинство респондентов не проводили дегельминтизацию собак, однако данный показатель был выше среди неосведомлённых респондентов (93,9% против 89,4%) (табл. 3).

Оценка риска показала, что вероятность осведомлённости об эхинококкозе была статистически значимо выше среди респондентов, проводивших дегельминтизацию собак: отношение шансов составило 1,85 (95% ДИ: 1,26–2,71). Не информированные респонденты почти в 1,8 раза чаще предпринимали профилактические меры в отношении дегельминтизации собак по сравнению с неинформированными.

Полученные данные позволяют предположить, что знание о заболевании “эхинококкоз” может влиять на поведение респондентов и способствовать более ответственному отношению к профилактике, в том числе к дегельминтизации собак. Вероятно, информированные респонденты лучше понимают роль собак в распространении данного заболевания и поэтому чаще принимают профилактические меры.

Нельзя исключать возможность, что респонденты, которые уже проводили дегельминтизацию собак, могли получать информацию о эхинококкозе от ветеринарных специалистов или из других источников, в результате чего их уровень знаний о заболевании был выше. Таким образом, связь между информированностью и профилактическим поведением может быть двусторонней.

В целом полученные результаты показывают, что информированность населения об эхинококкозе связана с проведением профилактических мероприятий, однако для более точного понимания причин данной связи требуется дальнейшее изучение с учётом других факторов.

Особенно высокая осведомлённость по болезни выявлена в сёлах Арбын (43,3% респондентов из 238), и Кашка (38% респондентов из 137) но результат всё равно не достигает удовлетворительных значений.

Таблица 3

**Связь осведомлённости об эхинококкозе с проведением дегельминтизации собак
(N = 1444)**

Осведомлённость об эхинококкозе	Дегельминтизация проводилась n (%)	Дегельминтизация не проводилась n (%)	Всего n (%)
Да	59 (52,2)	495 (37,2)	554 (38,4)
Нет	54 (47,8)	836 (62,8)	890 (61,6)
Итого	113 (100,0)	1331 (100,0)	1444 (100,0)

При анализе таблицы сопряжённости между национальностью респондентов и фактом проведения дегельминтизации собак статистически значимой связи выявлено не было ($\chi^2 = 2,91$; $df = 1$; $p = 0,088$).

Среди респондентов кыргызской национальности дегельминтизацию собак проводили 8,4% (97 из 1150 человек), тогда как среди респондентов узбекской национальности данный показатель составил 5,4% (16 из 294 человек). В обеих группах большинство респондентов не проводили дегельминтизацию собак, при этом доля таких респондентов была несколько выше среди узбеков (94,6%) по сравнению с кыргызами (91,6%) (табл. 4).

Несмотря на то, что дегельминтизацию собак несколько чаще проводили респонденты кыргызской национальности, выявленные различия не достигли уровня статистической значимости. Это может указывать на то, что национальность сама по себе не является определяющим фактором профилактического поведения в отношении дегельминтизации собак. Вероятно, большее значение имеют другие факторы, такие как уровень информированности, условия проживания или доступ к ветеринарной помощи.

Таблица 4

Связь национальности с проведением дегельминтизации собак (N = 1444)

Национальность	Дегельминтизация проводилась n (%)	Дегельминтизация не проводилась n (%)	Всего n (%)
Кыргызы	97 (8,4)	1053 (91,6)	1150 (79,6)
Узбеки	16 (5,4)	278 (94,6)	294 (20,4)
Итого	113 (7,8)	1331 (92,2)	1444 (100,0)

Анализ таблицы сопряжённости между национальностью респондентов и знанием о заболевании эхинококкоз выявил статистически значимую связь ($\chi^2 = 68,97$; $df = 1$; $p < 0,001$).

Среди респондентов кыргызской национальности о заболевании эхинококкоз знали 43,7% (503 из 1150 человек), тогда как среди респондентов узбекской национальности данный показатель был значительно ниже и составил 17,3% (51 из 294 человек). В то же время большинство респондентов узбекской национальности не знали о данном заболевании (82,7%), по сравнению с 56,3% среди кыргызов (табл. 5).

Оценка риска показала, что вероятность осведомлённости об эхинококкозе у респондентов кыргызской национальности была в 3,7 раза выше по сравнению с респондентами узбекской национальности (OR = 3,70; 95% ДИ: 2,68–5,12).

Полученные результаты позволяют предположить, что уровень информированности об эхинококкозе может различаться в зависимости от национальности. Возможно, это связано с различиями в доступе к информации, языковыми особенностями, уровнем образования или участием в санитарно-просветительских мероприятиях. Однако для подтверждения данных предположений требуется дальнейшее исследование с учётом дополнительных социально-демографических факторов.

Таблица 5

Связь национальности с осведомлённостью об эхинококкозе (N = 1444)

Национальность	Знают о болезни n (%)	Не знают о болезни n (%)	Всего n (%)
Кыргызы	503 (43,7)	647 (56,3)	1150 (79,6)
Узбеки	51 (17,3)	243 (82,7)	294 (20,4)
Итого	554 (38,4)	890 (61,6)	1444 (100,0)

При анализе таблицы сопряжённости между наличием собаки в прошлом и тем, мышкует ли собака, выявлена статистически значимая связь ($\chi^2 = 750,6$; $df = 2$; $p < 0,001$).

Среди респондентов, которые имели собак, 1,8% указали, что их собака мышкует (4 из 220 человек), 85,5% сообщили, что собака не мышкует, и 12,7% отметили отсутствие собаки на данный момент. Среди респондентов, которые не имели собак, 92,4% указали, что собаки не имеется, и ни один респондент не отметил, что собака мышкует (табл. 6).

Факт мышкования возможен только при наличии собаки. Выявленная высокая статистическая значимость объясняется структурой распределения ответов и объективной зависимостью между переменными.

Таблица 6**Связь наличия собак в прошлом с тем, мышкует ли ваша собака (N = 1444)**

Наличие собак в прошлом	Собака мышкует	Собака не мышкует	Собаки нет	Всего
Да	4 (1,8)	188 (85,5)	28 (12,7)	220 (15,2)
Нет	0 (0,0)	93 (7,6)	1131 (92,4)	1224 (84,8)
Итого	4 (0,3)	281 (19,5)	1159 (80,3)	1444 (100,0)

При анализе таблицы сопряжённости между национальностью респондентов и тем, играют ли дети с собакой, статистически значимой связи выявлено не было ($\chi^2 = 0,097$; $df = 1$; $p = 0,755$).

Среди респондентов кыргызской национальности дети играли с собакой в 5,6% случаев (64 из 1150 человек), а среди узбекской национальности — в 5,1% случаев (15 из 294 человек). В большинстве семей дети не играли с собакой (94,4% среди кыргызов и 94,9% среди узбеков) (табл. 7).

Различия между национальными группами оказались минимальными и статистически незначимыми, что позволяет предположить отсутствие влияния национальности на данный поведенческий фактор.

Таблица 7**Связь национальности с тем, играют ли дети с собакой (N = 1444)**

Национальность	Дети играют n (%)	Дети не играют n (%)	Всего n (%)
Кыргызы	64 (5,6)	1086 (94,4)	1150 (79,6)
Узбеки	15 (5,1)	279 (94,9)	294 (20,4)
Итого	79 (5,5)	1365 (94,5)	1444 (100,0)

Анализ таблицы сопряжённости между знанием о заболевании эхинококкоз и тем, играют ли дети с собакой, также не выявил статистически значимой связи ($\chi^2 = 0,027$; $df = 1$; $p = 0,869$).

Среди респондентов, знавших о заболевании, дети играли с собакой в 5,6% случаев (31 из 554 человек), тогда как среди неосведомлённых данный показатель составил 5,4% (48 из

890 человек). В обеих группах подавляющее большинство респондентов отметили, что дети с собакой не играют (94,4% и 94,6% соответственно) (табл. 8).

Отношение шансов составило 1,04 (95% ДИ: 0,65–1,66), что указывает на отсутствие значимой ассоциации между информированностью и данным поведенческим фактором.

Уровень знаний об эхинококкозе не оказал влияния на то, играют ли дети с собакой.

Таблица 8

**Связь осведомлённости об эхинококкозе с тем, играют ли дети с собакой
(N = 1444)**

Осведомлённость об эхинококкозе	Дети играют n (%)	Дети не играют n (%)	Всего n (%)
Да	31 (5,6)	523 (94,4)	554 (38,4)
Нет	48 (5,4)	842 (94,6)	890 (61,6)
Итого	79 (5,5)	1365 (94,5)	1444 (100,0)

Анализ выявил статистически значимую связь между населённым пунктом и наличием собак в прошлом у участников исследования ($\chi^2 = 61,273$; $df = 14$; $p < 0,001$). Наибольший процент респондентов, имевших собак, отмечен в селе Кунго (35,6%), тогда как в селе Абшыр доля владельцев собак составила 0%.

Распределение ответов по таблице сопряжённости показало, что в одних населённых пунктах доля владельцев собак была существенно выше, чем в других ($p < 0,05$). Вероятно, эти различия связаны с особенностями хозяйственного уклада, необходимостью охраны дворовых территорий и ведения подсобных хозяйств. В ряде сёл доля респондентов без собак была выше, что указывает на территориальные различия в структуре содержания домашних животных.

Наличие собаки тесно связано с местом проживания, что имеет значение для оценки эпидемиологических рисков, связанных с паразитарными заболеваниями, включая эхинококкоз.

Анализ данных выявил статистически значимую связь между национальностью и наличием овец (χ^2 Пирсона = 36,187; $df = 1$; $p < 0,001$). Поправка на непрерывность показала $\chi^2 = 35,349$ ($df = 1$; $p < 0,001$), отношение правдоподобия $\chi^2 = 34,649$ ($df = 1$; $p < 0,001$), точный критерий Фишера: $p < 0,001$.

Отношение шансов (OR) для наличия овец у кыргызов по сравнению с узбеками составило 0,451 (95% ДИ 0,347–0,587). Для когорты «имеют овец» OR = 0,606 (95% ДИ 0,520–0,707), для когорты «не имеют овец» OR = 1,343 (95% ДИ 1,200–1,504).

Среди кыргызских респондентов овец имели 28,3% (325 из 1150), тогда как среди узбекских — 46,6% (137 из 294). Эти результаты указывают на статистически значимо более высокую вероятность содержания овец среди узбеков по сравнению с кыргызами. Выявленные различия отражают национальные особенности ведения хозяйства и могут иметь эпидемиологическое значение в контексте риска паразитарных заболеваний.

Анализ данных показал статистически значимую связь между национальностью и наличием коз (χ^2 Пирсона = 8,779; $df = 1$; $p = 0,003$). Поправка на непрерывность: $\chi^2 = 8,036$ ($df = 1$; $p = 0,005$), отношение правдоподобия: $\chi^2 = 10,450$ ($df = 1$; $p = 0,001$), точный критерий Фишера: $p = 0,002–0,001$.

Отношение шансов (OR) для наличия коз у кыргызов по сравнению с узбеками составило 2,754 (95% ДИ 1,372–5,528). Для когорты «имеют коз» OR = 2,613 (95% ДИ 1,334–5,120), для когорты «не имеют коз» OR = 0,949 (95% ДИ 0,924–0,975).

Среди кыргызских респондентов 8,0% (92 из 1150) имели коз, тогда как среди узбекских — 3,1% (9 из 294). Эти результаты свидетельствуют о том, что кыргызы почти в 2,8 раза чаще содержат коз по сравнению с узбеками. Статистически значимые различия указывают на

влияние национальных особенностей и хозяйственных привычек на структуру животноводства участников.

Статистический анализ показал значимую связь между национальностью респондентов и наличием коров. χ^2 Пирсона = 11,485 (df = 1, p = 0,001), поправка на непрерывность: χ^2 = 11,040 (df = 1, p = 0,001), отношение правдоподобия: χ^2 = 11,713 (df = 1, p = 0,001), точный критерий Фишера: p = 0,001–0,000. Отношение шансов (OR) составило 0,629 (95% ДИ 0,480–0,823), что указывает на более низкую вероятность содержания коров у кыргызских респондентов по сравнению с узбекскими. Для когорты «имеют коров» OR = 0,837 (95% ДИ 0,761–0,921), а для когорты «не имеют коров» OR = 1,331 (95% ДИ 1,117–1,586).

Анализ данных показал, что коров имели 56,1% кыргызских респондентов (645 из 1150) и 67,0% узбекских респондентов (197 из 294). Отношение шансов составило 0,63 (95% ДИ 0,48–0,82), что подтверждает более высокую распространённость содержания коров среди узбекской национальности. Выявлены статистически значимые различия в структуре животноводства между национальными группами: узбеки чаще содержали овец и коров, тогда как содержание коз было более характерно для кыргызы.

Вероятно, эти различия обусловлены особенностями традиционного хозяйственного уклада, культурными предпочтениями и экономическими факторами. Они имеют эпидемиологическое значение, поскольку особенности содержания сельскохозяйственных животных могут влиять на формирование риска паразитарных заболеваний, включая эхинококкоз.

Обсуждение

Проведённое исследование позволило получить комплексную социально-эпидемиологическую характеристику факторов риска эхинококкоза и альвеококкоза в эндемичном регионе — Ноокатском районе Ошской области. Выборка (N = 1444) была преимущественно представлена женщинами (66,4%) и респондентами кыргызской национальности (79,6%), средний возраст составил $32,34 \pm 19,87$ года. Гендерная структура выборки должна учитываться при интерпретации данных, поскольку женщины продемонстрировали более высокий уровень информированности.

Общий уровень осведомлённости об эхинококкозе составил лишь 38,4%, что свидетельствует о недостаточной санитарной информированности населения в эндемичном очаге. Выявлена статистически значимая связь между полом и уровнем знаний (χ^2 = 9,62; p = 0,002): женщины были информированы достоверно чаще (41,2% против 32,8%). Это может быть связано с большей вовлечённостью женщин в вопросы здоровья семьи и ухода за детьми.

Установлена значимая ассоциация между осведомлённостью и проведением дегельминтизации собак (χ^2 = 9,94; p = 0,002). Респонденты, проводившие дегельминтизацию, были информированы об эхинококкозе чаще (OR = 1,85; 95% ДИ: 1,26–2,71). Однако в целом уровень профилактического поведения остаётся крайне низким: дегельминтизацию проводили только 7,8% всех участников, что указывает на высокий потенциал циркуляции возбудителя среди домашних собак — ключевого окончательного хозяина паразита. Связь может иметь двусторонний характер: знание заболевания стимулирует профилактику, а обращение к ветеринарным специалистам способствует повышению информированности.

Анализ этнических различий выявил значимую ассоциацию между национальностью и уровнем осведомлённости (χ^2 = 68,97; p < 0,001): среди кыргызов знали о заболевании 43,7%, тогда как среди узбеков — лишь 17,3% (OR = 3,70; 95% ДИ: 2,68–5,12). При этом национальность не оказала статистически значимого влияния на проведение дегельминтизации (p = 0,088) и на поведенческий фактор «играют ли дети с собакой» (p = 0,755). Эти данные позволяют предположить, что этнические различия касаются прежде всего уровня доступа к информации и санитарного просвещения, а не базовых моделей бытового поведения.

Территориальные особенности также оказались значимыми: наличие собак достоверно зависело от населённого пункта (χ^2 = 61,27; p < 0,001), что отражает различия в хозяйственном

укладе. В целом 15,2% респондентов имели собак в прошлом, что формирует потенциальный риск поддержания жизненного цикла паразита.

Выявлены выраженные различия в структуре животноводства между национальными группами. Узбеки достоверно чаще содержали овец (46,6% против 28,3%; $p < 0,001$) и коров (67,0% против 56,1%; $p = 0,001$), тогда как кыргызы чаще содержали коз (8,0% против 3,1%; $p = 0,003$). Эти особенности имеют эпидемиологическое значение, поскольку разведение сельскохозяйственных животных связано с риском инфицирования промежуточных хозяев и контаминацией окружающей среды яйцами паразита.

Сравнение полученных результатов с эпидемиологическими данными из других стран показывает, что ситуация в Ноокатском районе соответствует общей картине эндемичности эхинококкоза в странах Центральной Азии, включая Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а также в западных регионах Китая. Согласно данным международных обзоров, около 270 млн человек ($\approx 58\%$) населения Центральной Азии проживают в зоне риска кистозного эхинококкоза. Распространение заболевания в этих странах также связывается с низким уровнем санитарной грамотности, традиционными формами животноводства и нерегулярной дегельминтизацией собак, что полностью согласуется с результатами настоящего исследования [24].

В западных провинциях Китая показатели серопозитивности среди населения достигают 5–30%, что подтверждает широкую циркуляцию возбудителя и значимость социально-поведенческих факторов риска. Таким образом, выявленные закономерности носят не локальный, а региональный характер и отражают типичную модель эндемичного сельского очага [24].

В совокупности полученные данные свидетельствуют о том, что распространение эхинококкоза и альвеококкоза в исследуемом регионе определяется сочетанием низкого уровня информированности, недостаточной дегельминтизации собак и особенностей традиционного животноводства, что требует комплексных межсекторальных профилактических мер.

Выводы:

1. Уровень осведомлённости населения об эхинококкозе в эндемичном очаге остаётся недостаточным (38,4%), что создаёт условия для сохранения эпидемиологического риска.

2. Женщины информированы достоверно чаще мужчин (41,2% против 32,8%; $p = 0,002$), что указывает на гендерные различия в санитарной информированности.

3. Осведомлённость статистически связана с проведением дегельминтизации собак ($OR = 1,85$; 95% ДИ: 1,26–2,71), однако общий уровень профилактики крайне низкий (7,8%).

4. Выявлены выраженные этнические различия в уровне знаний ($OR = 3,70$; 95% ДИ: 2,68–5,12), но не в базовых поведенческих факторах взаимодействия с собаками.

5. Территориальные и хозяйственные особенности (наличие собак, структура животноводства) статистически значимо влияют на формирование потенциального эпидемиологического риска.

6. Сочетание низкой информированности, редкой дегельминтизации собак и активного животноводства поддерживает циркуляцию возбудителя в эндемичном регионе.

7. Полученные данные обосновывают необходимость усиления санитарно-просветительной работы, внедрения регулярных программ дегельминтизации собак и межсекторального подхода к профилактике зоонозных паразитарных заболеваний в Кыргызской Республике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Хутоярина И.В. Разработка и усовершенствование методов санитарно-паразитологического мониторинга объектов окружающей среды. – Ростов-на-Дону, 2021. – С. 4.

2. World Health Organization. Neglected tropical diseases [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: <https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases>
3. World Health Organization. Soil-transmitted helminth infections [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections>
4. Бээр С.А., Сергиев В.П., Романенко Н.А. Роль водного фактора в распространении паразитарных болезней человека в России // Материалы Международного конгресса «Вода, экология и технология». – М., 1994. – Т. IV. – С. 120–121.
5. World Health Organization. Soil-transmitted helminth infections [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://share.google/4xpLUHIJvrebVZieu>
6. Hegglin D., Deplazes P., Müller U. Survey of public knowledge about *Echinococcus multilocularis* in four European countries: need for proactive information // BMC Public Health. – 2008. – Vol. 8. – P. 247. – DOI: 10.1186/1471-2458-8-247.
7. Kantarakia C., Tzanidakis N., Papadopoulou E. Comparison of the level of awareness about the transmission of echinococcosis and toxocarosis between pet owners and non-pet owners in Greece // Parasitology Research. – 2020. – Vol. 119, № 4. – P. 1235–1244. – DOI: 10.1007/s00436-020-06605-4.
8. Tamarozzi F., Brunetti E., Goblirsch S. Epidemiological factors associated with human cystic echinococcosis: an analysis of risk-factor questionnaires in Bulgaria, Romania and Turkey // PLoS Neglected Tropical Diseases. – 2019. – Vol. 13, № 12. – e0007854. – DOI: 10.1371/journal.pntd.0007854.
9. Lopes P., Gomes J., Cunha M.V. Knowledge, attitudes, and practices of municipal veterinary services: a cross-sectional study in Portugal // Preventive Veterinary Medicine. – 2022. – Vol. 204. – 105671. – DOI: 10.1016/j.prevetmed.2022.105671.
10. Share of European households owning at least one dog — 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.voronoiapp.com/maps/Share-of-European-households-owning-at-least-one-dog-2020>
11. Roussel C., Giraudoux P., Deplazes P. et al. National survey of dog and cat owners in France regarding deworming behavior and lifestyle associated with endoparasite risk // Parasites & Vectors. – 2019. – Vol. 12, № 1. – P. 1–10. – DOI: 10.1186/s13071-019-3712-4.
12. Data on dog contact with children, outdoor activities and feces disposal in Europe — 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9960321/>
13. Miró G., Gálvez R., Montoya A. et al. Survey of Spanish pet owners about the risk of endoparasite infection and deworming frequency // Parasites & Vectors. – 2020. – Article 381. – DOI: 10.1186/s13071-020-04248-7.
14. Roussel C., Giraudoux P., Deplazes P. et al. National survey of dog and cat owners in France regarding lifestyle behaviors associated with risk of *Echinococcus multilocularis* infection // Parasites & Vectors. – 2019. – Vol. 12. – Article 381. – DOI: 10.1186/s13071-019-3679-6.
15. Nocerino M., Deplazes P., Mota S.M. et al. Innovative strategy for dog deworming in Mediterranean regions // Parasites & Vectors. – 2024. – Vol. 17. – Article 241.
16. Study Shows the Importance of Faecal Testing in Combination with Dewormers // The Vetiverse. – 2023. – Режим доступа: <https://www.vetiverse.eu>
17. Ялышева С.В., Абдыбекова А.М. Распространение эхинококкоза в Республике Казахстан // Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2022. – Т. 91, № 2. – С. 107.
18. Расулов Ш.М., Матякубов М.Б., Тошбоев Б.Ю. Распространение энтеробиоза и его профилактика в Республике Узбекистан // Children's Medicine of the North-West. – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 299–300.

19. Хасанов З.Г., Фатихова З.Дж., Саидова О.Х., Одинаев Ф.И., Одинаев Ш.Ф. Распространенность аскаридоза, лямблиоза и энтеробиоза среди населения Таджикистана // *Здравоохранение Таджикистана*. – 2020. – № 3. – С. 57–61.
20. Raimkulov K., Aliev M., Toigombaeva V. et al. Demographic characteristics and trends of hydatid disease in Kyrgyz Republic: a comprehensive analysis from 1986 to 2022 // *Journal of Communicable Diseases*. – 2024. – Vol. 56, № 1. – P. 120–126. – DOI: 10.24321/0019.5138.202416.
21. Раимкулов К.М., Тойгомбаева В.С., Куттубаев О.Т., Мергенов А.Э. Оценка инвазированности эхинококкозом и поведенческих факторов риска среди населения Ошской области Кыргызской Республики // *Евразийский журнал здравоохранения*. – 2024. – № 1. – С. 137–145. – DOI: 10.54890/EHJ-2024-1-137.
22. Куттубаев О.Т., Раимкулов К.М., Тойгомбаева В.С. и др. Эпидемиологическая ситуация по эхинококкозам в Чон-Алайском районе Ошской области Кыргызской Республики // *Медицинская паразитология и паразитарные болезни*. – 2024. – № 3. – С. 24–29. – DOI: 10.33092/0025-8326mp2024.3.24-29.
23. Горячева М.В., Раимкулов К.М., Бобровский Е.А. и др. Эхинококкоз: ультразвуковая диагностика как метод скрининга в регионах с повышенным риском заболеваемости // *Журнал инфектологии*. – 2024. – Т. 16, № 2S2. – С. 35.
24. Zhang W., Zhang Z., Wu W. et al. Epidemiology and control of echinococcosis in Central Asia, with particular reference to the People's Republic of China // *Acta Tropica*. – 2015. – Vol. 141. – P. 235–243. – DOI: 10.1016/j.actatropica.2014.03.014.